

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дилдора Махаматова

магистрант кафедры психологии Факультета социальных наук
Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека,
Ташкент, Узбекистан

Психолог дошкольной образовательной учреждения №223 Мирзо
Улугбекского района города Ташкента

Аннотация: Актуальность этой темы заключается в необходимости накопления знаний о гендерных различиях в формировании личностных особенностей детей дошкольного возраста, чтобы на их основе строить систему педагогической и психологической работы с детьми.

Ключевые слова: дети, старший дошкольный возраст, психологические особенности, когнитивное развитие, гендерное воспитание дошкольников.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF GENDER IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

Abstract: The relevance of this topic lies in the need to accumulate knowledge about gender differences in the formation of personal characteristics of preschool children in order to build a system of pedagogical and psychological work with children on their basis.

Key words: children, senior preschool age, psychological characteristics, cognitive development, gender education of preschoolers.

Проведённый анализ научной литературы по исследуемой проблеме показывает, что одной из фундаментальных характеристик личности человека, определяющих социальное поведение, является его половая принадлежность. В повседневной жизнедеятельности дети растут и развиваются не просто как индивиды, а как представители соответствующего пола. Такой вывод в целом просматривается в преобладающем количестве изученных работ, тем или иным образом касающихся проблемы пола, полового воспитания детей и пр. [Фрерихс П., Каркищенко Е.А., Бутовская М.Л., Козлова А.Л., Флотская Н.Ю.]. Вместе с тем, на сегодняшний день наблюдаются различные позиции учёных относительно роли и значения половой принадлежности в развитии детей. Так, по мнению Н.С. Касяновой, само понятие пол в большей степени отражает своеобразную систему представлений человека о самом себе, как носителе

конкретных гендер специфических характеристик, особенностей поведения, соотносимых с представлениями феминности (совокупность признаков, отличающих женщину от мужчины) и маскулинности (совокупность признаков, отличающих мужчину от женщины). В дошкольном возрасте, как правило, к трем-четырем годам ребёнок уже осознанно различает пол окружающих, но часто ассоциирует его с чисто внешними признаками (внешность человека, одежда, причёска, голос) и допускает принципиальную обратимость, возможность изменения пола. Тем не менее, осознание своей гендерной принадлежности уже включается в структуру образа «Я». В связи с этим, после трехлетнего возраста самосознание дошкольников, как правило, ориентировано в виде «Я девочка» или «Я мальчик». В четырех, пятилетнем возрасте проявляется глубинное психологическое различие в ориентациях девочки и мальчика. Это находит отражение в повседневном стиле поведения, играх, т.е. реализуется интенсивное освоение гендерных ролей и гендер ролевого репертуара, в соответствии с общепринятыми нормами, а также стереотипами, которые прививают ребенку окружающие взрослые или осознаются через социальный опыт по средствам собственного наблюдения за поведением окружающих женщины мужчин [8].

По утверждению И.Л. Коган, формирование базиса личностной культуры невозможно без своевременного становления в дошкольном возрасте механизмов гендерной дифференциации и идентификации. Это обусловлено тем, что осознание дошкольником своей гендерной принадлежности входит в структуру «Я образа». Кроме того, стремление соответствовать стереотипам гендерного поведения, социальным стандартам вступает важным условием дальнейшего успешного становления личности. Растущая личность присваивает поведенческие формы своей гендерной группы. Устоявшиеся стандарты женского и мужского поведения входят в самосознание дошкольника через подражание и эмоциональное отношение к представителям своего пола [10].

Согласно позиции М.Ю. Бужигеевой, с учётом гендерных особенностей в старшем дошкольном возрасте сохраняется и усиливается дифференциация в выборе игрушек, т.е. куклы, посуда и пр. выбираются для игр преимущественно девочками, а машины, конструктор выбираются предпочтительно мальчиками. При этом характер выбора тех или иных предметов для игровой деятельности в целом отражает степень проникновения в специфику женской и мужской характерной деятельности с учётом специфики имеющегося социального опыта ребёнка. Практика показывает, что для дошкольника женского пола более приемлема взаимозависимость. Дети девочки обретают собственную индивидуальность, общаясь с окружающими сверстниками и значимыми взрослыми. Для дошкольника мужского пола больше свойственно стремление к

независимости. Дети мальчики в повседневной жизни, как правило, более склонны утверждать свою индивидуальность, стараясь отделиться от воспитывающего окружения проявляя демонстративную самостоятельность. Для игр детей мужского пола более характерна групповая деятельность. Дети женского пола напротив, предпочитают играть с немногочисленными сверстницами, в их поведении меньше агрессивности, больше взаимности, чаще встречается подражание взрослым. По гендерному принципу организуются также формальные и неформальные детские коллективы [1].

Наблюдения за детскими играми позволили О.В. Морозовой выделить дифференциацию интересов детей дошкольного возраста в игровой деятельности относительно гендерной принадлежности. Анализируя полученные данные, учёным отмечается, что самыми любимыми из игр являются игры в семью, где дети распределяют роли, подражая отцу и матери. Причем вначале девочки и мальчики исполняют роли папы и мамы по очереди, позже мальчики выбирают для себя только мужскую роль, а девочки только женскую. Такое разграничение интересов обуславливается возникновением гендерного самосознания. При этом, основой для детской игры выступает возникновение так называемого внутреннего импульса, процесса подражания и внушение. В связи с этим, если для дошкольника женского пола характерной является игра в куклы, то для дошкольника мужского пола - соответствующие игры маскулинной направленности [15].

Научные исследования М.Ю. Ушаковой, А.В. Визгиной и др. показывают, что речевые высказывания представителей разного пола отличаются по своему содержанию, форме, средствам и их оформлению. Полученные результаты свидетельствуют, что при назывании слов чаще всего доминирует одно из полушарий головного мозга. Исследователи выяснили, что левополушарная стратегия связана с подавляющим большинством глаголов, а правополушарная – с существительными и прилагательными. Доказали, что у представителей мужского пола доминирует левополушарная стратегия, а у женского пола – правополушарная. В то же время, при высказывании приятных слов активным является одно полушарие, а неприятных – другое. Такая тенденция чаще наблюдается у девочек. Данная закономерность объясняет употребление представителями разного пола речевых конструктов, которые имеют свои специфические особенности, связанные с содержанием высказываемого. Таким образом существуют значимые особенности речевого самовыражения мальчиков и девочек на этапе дошкольного детства [3, 19].

По результатам проведенного исследования, А.А. Коузов пришёл к выводам, что начиная с трехлетнего возраста становлению гендерной идентичности способствует процесс половой идентификации с представителем

своего гендера, а также проявляемый интерес дошкольника к телесной конструкции человека, в том числе к половым различиям. В данном процессе, дети узнают о гендерных различиях, сравнивают свое физиологическое строение со строением других, включают эти различия в систему гендерной категоризации. При этом, значимым является также и тот факт, что старший дошкольник не просто знает о половой принадлежности, но и своеобразно переживает в данном аспекте. Например, дети могут болезненно реагировать на то, если мальчика назовут девочкой и наоборот. Попытки воспитывающей матери или кого-либо из окружения адаптировать одежду или игрушки ребенка противоположного пола, может вызвать отрицательные реакции и эмоциональные вспышки [13].

По мнению Е.М. Дубовской, ранний возраст характеризуется возникновением активной речи. Ребенок осознает существование широкого социального окружения, устанавливает отношения с другими людьми. При этом важную роль играют интеллектуально-психологические особенности детей разного пола. Ведь даже у младенцев разного пола умственные процессы различны. Мозг мальчиков в целом активнее мозга девочек. Соответственно различна в них и речевая активность. Таким образом гендерная принадлежность как важная характеристика дошкольника, определяет особенности его речевого поведения. Ярче всего эмоциональные различия полов проявляются в способности к эмпатии, то есть чувствительности к переживаниям других. Склонность к сочувствию и сопереживанию наблюдается у лиц женского пола значительно чаще, чем у мужчин, на всех возрастных ступенях развития. Проявления эмпатии можно наблюдать у девочек чуть ли не с первых месяцев жизни, а у мальчиков формирование чуткости требует специальных воспитательных усилий. Эмоциональные отклики девочек возникают не только в ответ на содержание чужей-то оценки, но и на саму форму высказывания: тон, интонацию, подтекст. Девочки, таким образом, более чувствительны к похвалам и нареканиям старших, воспринимают оценочные суждения тех, кто их окружает, ближе к сердцу. Эмоциональные проявления мальчиков менее полярны и неожиданны, зато и более основательны, устойчивы. Мальчики значительно позже девочек начинают улавливать в тоне взрослого иронию, поэтому их нужно специально обучать понимать интонацию, подтекст [5].

И.С. Клецина, О.В. Дыбина и др. отмечают, что в старшем дошкольном возрасте, большинство детей уже имеют устойчивые гендер ролевые представления внешних признаков пола, появляются попытки соотнесения с полом личностных качеств и интересов. К концу пятого и начала шестого года жизни, у данной категории детей также наблюдается процесс идентификации со сверстниками своего гендера. Подобное поведение, как правило,

обуславливается тем, что дошкольник осознает невозможность до определенного возраста быть взрослым, полностью самостоятельным. Кроме того, сам сверстник приобретает в глазах ребенка особую значимость, как объект, в котором могут отражаться его качества и особенности поведения, что выступает основанием для становления оценки себя как личности женского или мужского пола. Старшие дошкольники независимо от пола по собственной инициативе выбирают соответствующие игры и партнеров в них, проявляют разные интересы, стиль поведения и т.д. В то же время у ребенка развивается так называемая эмоциональная причастность к детям своего гендера. Такое поведение способствует утверждению, осознанию гендерных различий и своей принадлежности. Через включение в однополую группу сверстников, старший дошкольник получает возможность в среде равных себе людей глубже сознать гендерные различия и себя как представителя определенного пола, апробировать усвоенные ими модели полоролевого поведения. Дети этой возрастной категории понимают уже более сложные стороны половых отношений. Они проявляют интерес к таким вещам как рождение, брак, смерть и пр. Старший дошкольный возраст характеризуется и началом осознания идентичности других людей. Так, дети начинают понимать и осознавать, что их воспитывающие родители когда-то тоже были маленькими., что когда-то им самим также предстоит повзрослеть, что они будут обучаться, овладевать какой-либо профессией, работать, обретут семью, станут мамой или папой, постареют и пр. [6, 9].

По мнению И.И. Таран, уже в старшем дошкольном возрасте складываются определенные представления о физиологическом облике человека, его гендерной и социальной роли. Как правило, на седьмом году жизни у ребёнка появляются развивающиеся гендерные представления об отношениях и психических особенностях, вне игрового контекста. Например, мальчики защищают девочек, мальчики смелые и пр. Кроме того, начинают развиваться элементы гендерного субъективизма, т.е. девочка скорее скажет, что мальчики хулиганы, а мальчик, что мальчики защищают девочек. Если, в более младшем возрасте девочки изредка говорят о желании иметь детей, то теперь возможность иметь детей звучит в объяснении гендерных различий. Следовательно, в старшем дошкольном возрасте идентификация со своим гендером получает более основательное проникновение в самосознание личности. Осознание своего «Я» непременно охватывает осознание своей гендерной принадлежности, и, как правило, выражается в:

- развитии устойчивых стереотипных представлений о соответствующем поведении относительно гендерной принадлежности;

- осознании постоянства своей гендерной особенности;
- развитии основных признаков гендерного различия;
- развитии элементов гендерного субъективизма;
- развитии самооценке себя как представителя определенного гендера;

формировании гендерной идентичности как единства переживаний и ролевого поведения [18].

Согласно точке зрения Ю.М. Набиулиной, в развитии базовой гендерной воспитанности вступает старший дошкольный возраст, так как данный жизненный период отличается активным развитием эмоциональной оценки себя и окружающих позиции гендерных различий. Она строится на основе сформированной у старшего дошкольника системы представлений о внешности, личностных качествах, соответствующих поведенческих особенностях образа человека женского и мужского пола. Вместе с тем, соотнесение переживания себя как представителя соответствующего гендера с соответствующим поведением и ролью, позволяет детям не только понять и осознать разницу между характерными особенностями общения женщин и мужчин, но и сформировать определенную систему отношений со средой и людьми своего и противоположного пола. Исходя из этого, в структуре развития гендерной воспитанности дошкольников присутствуют когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты [16].

В своем исследовании А.В. Геодакян выделяет когнитивный компонент в рамках рассмотрения вопроса гендера детей старшего дошкольного возраста. В данном аспекте, учёный включает представления дошкольника о своей половой принадлежности как основу интеграции полоролевых образов, включающие системы знаний, образующие индивидуальное сознание субъекта - представителя определенного пола, а также эталоны мужественности и женственности. В рассматриваемый возрастной период в качестве основных различий пола выступают одежда, волосы, голос, лицо, отличия психических особенностей и деятельности. Все эти различия ребенок дошкольник включает в систему категоризации пола благодаря механизму идентификации. Сама по себе идентификация является универсальным явлением, возникающим как в контексте становления личности, так и при формировании её установок. Именно гендерная идентификация делает субъекта способным развивать собственную и групповую половую идентичность. Идентификация и идентичность имеют психологически единое основание, т.е. идентификация может рассматриваться как процесс поиска и установления сходства или принадлежности к определенной группе, а идентичность вступает как результат многочисленных решений человека о том, кто он и какой он. Следовательно, половая

идентификация – это прежде всего процесс, обеспечивающий стойкое чувство гендерной идентичности, т.е. формирования образа «Я - мальчик или девочка». Вместе с тем, гендерное воспитание может быть связано, прежде всего, с формированием гендерной идентичности личности. Это обуславливается именно тем, что она отражает личное восприятие дошкольником себя относительно своего номинального пола и является одной из базовых характеристик человека в целом [4].

Н.М. Медвецкая придерживается позиции, что пол является одной из первых категорий, которая осознается дошкольником и во многом определяет его дальнейшую жизнь. В качестве важной цели работы детских садов в данном направлении автором рассматривается формирование у воспитанников оптимального отношения к проблеме гендера, целенаправленного воспитание нравственной культуры. Анализируя ход экспериментальной работы с дошкольниками эксперимента, автор полагает, что исходя из современных требований, педагогам необходимо терпимо и культурно разговаривать с родителями и детьми на темы, связанные с гендерным аспектом, в контексте духовно-нравственного, а не физиологического развития, ради формирования у подрастающей личности здорового мировосприятия. Кроме того, гендерное воспитание дошкольников жизненно необходимо для успешной социализации личности [14].

Я.Л. Коломинский отмечает, что осмысление дошкольником личного «Я» начинается с утверждения своей половой принадлежности. В качестве ведущих факторов, оказывающих значимое влияние на формирование психологического пола, учёный выделяет биологический пол и воспитание. При этом, автором подчеркивается, что наиболее оптимальным для развития ребенка является совпадение биологического пола и системы воспитания, т.е., если мальчика воспитывают по мужскому типу, а девочку – по женскому типу. Учёным также предлагается разработанный комплекс, содержащий игровые упражнения по формированию и развитию положительного отношения дошкольника к самому себе, к окружающим его людям, формирование традиционных представлений о семье. Кроме того, автором выработаны практические рекомендации по индивидуальному подходу на занятиях к детям разного пола, а также созданию и поддержанию игровой развивающей среды [12].

По мнению Т.А. Репиной, гендерная воспитанность дошкольников имеет соответствующую структуру, предусматривающая следующие условно выделяемые элементы:

Первый элемент – освоение дошкольником определенного круга знаний, становление системы обобщенных образов и представлений ребёнка о себе как представителя определенного пола;

Второй элемент - наличие адекватных представлений о диапазоне ролей, обязанностей и норм мужественности и женственности в современном обществе;

Третий элемент - связанный с оценкой дошкольником своих гендерных особенностей, со степенью принятия дошкольником своей гендерной принадлежности, стремлением что-то изменить в них, а также с эмоциональной оценкой отношений к представителям своего и противоположного полов;

Четвёртый элемент - усвоение дошкольником моделей гендер-ролевого поведения, демонстрацию опыта взаимодействия с людьми своего и противоположного пола в различных ситуациях.

Все структурные элементы половой воспитанности взаимосвязаны, а также взаимообусловлены. При этом, в совокупности синтезируются в образе «Я» дошкольника, который выступает как образ «Я -человек мужского пола (мальчик) или «Я -человек женского пола (девочка)» [17].

Таким образом, исходя из выше изложенного полагается целесообразным заключить, что одной из основополагающих характеристик детей старшего дошкольного возраста, несомненно, вступает - пол ребёнка. В данный возрастной период самопознание воспитанника, как правило, уже ориентировано на соответствующие различия включая в структуру «Я образа» гендерную принадлежность преимущественно на основе собственных наблюдений, опыта, влияния ближайшего социального окружения и пр. Степень ориентированности на специфику феминности / маскулинности играет важную роль в процессе развития старшего дошкольника. В частности, гендерная идентификация на этапе старшего дошкольного детства имеет дифференцированное влияние на формирование базиса личностной культуры, гендерной воспитанности, здорового мировосприятия, когнитивного стиля, развития особенностей речевого поведения, ценностно-мотивационной, эмоциональной и др. сфер, а также вступает важным условием дальнейшего успешного становления личности в целом.

Список использованной литературы:

1. Бужигеева М.Ю. Гендерные различия детей в дошкольном возрасте // Построение гражданского общества: Материалы Международного гуманитарного конгресса. - Иркутск, 2004. - № 4 (1). - С. 235-239.
2. Бутовская М.Л. Биология пола, культурные и полоролевые стереотипы поведения у детей. // Семья, тендер, образование: материалы междунар. конф. - М., 2007. - С. 69-82.
3. Визгина А.В., Пантилеев С.Р. Проявление личностных особенностей в самоописаниях мужчин и женщин. // Вопросы психологии, 2001. - №3. - С. 91-100.

4. Геодакян А.В. Теория дифференциации полов в проблемах человека. // Человек в системе наук. М., 2003. - С. 171-189.
5. Дубовская Е.М. Полоролевые представления современных дошкольников как действенный фактор их самооценки. // психологии. 2001. - №3. - С. 147-155.
6. Дыбина О.В. Полоролевая ориентация детей в предметном мире // Детский сад от А до Я. 2006. - № 1. - С. 141-146.
7. Каркищенко Е.А. Гендерная самоидентификация подростков в социальных сетях. // Наука сегодня: теоретические аспекты и практика применения. Тамбов, 2011. - С. 75-77.
8. Касянова Н.С. Формирование представлений о полоролевом поведении у детей старшего дошкольного возраста. - Челябинск: ЧГПУ, 2009. - 189 с.
9. Клецина И.С. От психологии пола - к гендерным исследованиям в психологии. // Вопросы психологии - №1 - 2003 - С. 61-78.
10. Коган И.Л. Гендерная культурология: культура пола и пол культуры. - Минск: Ковчег, 2003. - 336 с.
11. Козлова А.Л. Полоролевая идентичность подростков, воспитывающихся в госучреждениях. // Ананьевские чтения 2000. - СПб., 2000. - С. 184 - 186.
12. Коломинский Я.Л. Ролевая дифференциация пола у дошкольников. // Вопросы психологии. - 2005. - №3. - С. 165-169.
13. Коузов А.А. Половая идентификация детей при повешении уровня развития скоростно-силовых качеств дошкольников. // Совершенствование общеобразовательного и коррекционно-развивающего процессов в дошкольных учреждениях: Мат-лы VII Междунар. науч.-практ. конф. - Томск: ЦНТИ, 2014. - С. 167-169.
14. Медвецкая Н.М. Психологические аспекты гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста. // Психологический журнал. - 2008. - №4(20) - С. 24-28.
15. Морозова О.В. Половые различия и современное дошкольное образование. // Вопросы психологии. 2003. - № 3. - С. 64-69.